

VOLUME-2

ISSUE № 2 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

2/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
2/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Z.B.Xudoyberdiyev,O'zDJTSU Iqtidorli talabalarni ilmiy-tadqiqot
faoliyatini tashkil etish bo'limi xodimi, Chirchiq sh.E-mail: xudoyberdiyevzaxriddin@gmail.com**UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIKNING XUSUSIYATLARI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11363108>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, tadqiqotimiz davomida olingan natijalarga tayanib aytishimiz mumkinki, boks sport turi bilan mashg'ulot olib boruvchi boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida mashg'ulot olib boruvchi sportchilar umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikning xususiyatlari keltirib o'tilgan. Tadqiqot jarayonida adabiyotlar tahlili, umumlashtirish, so'rovnoma va matematik statistika usullaridan foydalanilgan. O'tkazilgan tadqiqot natijasida xulosa qilish mumkinki, dastlabki tayyorgarlik bosqichida sport bilan shug'ullanuvchi bolalarning sonini oshirish maqsadida murabbiylar nazorati ostida mashg'ulot olib boruvchilardagi qiziqishni shakllantirilishiga alohida e'tibor qaratishlari, ularning asosiy ehtiyojlari ta'minlanishini hisobga olish talab qilinadi.

Kalit so'zlar: umumiy jismoniy tayyorgarlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, jismoniy mashqlar, anketa so'rovnoma, psixologik tayyorgarlik, jismoniy tayyorgarlik

Kirish

Respublikamizning ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy taraqqiyotidagi muhim o'zgarishlar mustaqilligimizni mustahkamlashga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Xalqimiz ozod, adolatli demokratik, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lini tanlab, o'z ichki imkoniyatlariga tayangan holda yangi taraqqiyot poydevorini yaratmoqda. Bu jarayon o'ziga xos ma'naviy-ma'rifiy ishlarimizni milliy istiqloq g'oyasi ruhiga moslab keng miqyosda olib borishni taqazo etmoqda. Respublikamizning kelajagi bugungi kunda tug'ilib, ilk yoshdan boshlab tarbiya oladigan yoshlarning qobiliyati hamda shakllanishiga bog'liqdir [1].

Boshlang'ich tayyorgarlikdan champion bo'lgungacha bo'lgan tayyorgarlik yillari yagona jarayon sifatida qaraladi, o'ziga xos xususiyatlarga ega va sportchilarning yosh imkoniyatlarini hisobga olgan holda ma'lum maqshlarga bo'ysunadi. Tanlangan sport turi bilan ko'p yillar davomida shug'ullanish jarayoni ko'p jihatlarni o'z ichiga oladi. Ko'p yillik mashg'ulotlar davomida ular har bir bosqichning vazifalari, uning hayotining turli davrlarida sportchining hayoti va faoliyatining umumiy sharoitlarining o'ziga xosligi bilan bog'liq.

Albatta, sport mahoratini rivojlantirishning barcha yillari davomida vazifalar, mashg'ulot vositalari va usullari sezilarli o'zgarishlarga uchraydi. Jismoniy tarbiya - bu umumiy pedagogik va o'ziga xos tamoyillarini hisobga olgan holda qurilgan va rejalashtirilgan, sportchining jismoniy rivojlanishini yaxshilash va har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan shaxsning jismoniy fazilatlarini yoki harakat sifatlarini takomillashtirish jarayoni [2], [3].

Bokschilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari natijalarini dastlabki tayyorgarlik bosqichida aniqlash orqali hamda bolalarning rivojlanish dinamikasini doimiy tarzda bolalar-o'smirlar sport maktablarida kuztib borish mashg'ulotlarda sportchilarning umumiy va maxsus hamda ularning qanday jismoniy qobiliyatga ega ekanligini aniqlashga yordam beradi. Bundan ko'rinib turibdiki, bokschilar kelajakda yaxshi natijalarga erisha olishlari yoki ushbu sport turi bu sportchilarga mos emasligini hamda boshqa sport turiga o'tish mumkunligini aniqlashga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Matveev jismoniy tarbiya umumiy va maxsusga tayyorgarlikka bo'linadi. Bokschining umumiy jismoniy tayyorgarligi

jismoniy qobiliyatlarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan. U umumiy ish faoliyatini rivojlantirish orqali organizmning chidamlilik, kuch va tezlik-kuch sifatlari, funksional imkoniyatlari darajasini oshiradi [4].

Jismoniy fazilatlar o'zaro bog'liq bo'lib, o'zaro namoyon bo'lishga ta'sir qiladi. Shunday qilib, boksdagi muvofiqlashtirishni rivojlantirish nafaqat harakatlar yoki umuman harakatlarning oqilonaligi va to'g'riligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqilishi kerak. Balki mushaklar qisqarishining yetarli kuchi, ya'ni harakatda ishtirok etuvchi mushak guruhining ma'lum bir kuchi bilan ta'minlangan, tegishli kuch impulsini talab qiladigan bajarilish tezligi. Tizimli mashg'ulotlar orqali harakatlarni tezroq bajarishga, ular orasidagi pauzalarni minimallashtirishga erishiladi, bu esa jang tempini va chidamlilik tezligini belgilaydi [5].

To'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan jismoniy mashqlar muvofiqlashtirish va tabiatan tanlangan sport turidagi harakatlar va harakatlarga o'xshash bo'lishi kerak. Agar bokschi uchun bevosita mashqlar sakrash, eshkak eshish, suzish, chang'i uchish bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri mashqlar (ko'pincha maxsus jismoniy tarbiya mashqlari deb ataladi) sport o'yinlari, snaryadlarni surish va uloqtirish, yugurish, aralash harakatlar, yostiqli va tennis to'plari bilan mashqlarni o'z ichiga oladi. Maxsus jismoniy tayyorgarlik, bu holda, boksnig o'ziga xos xususiyatlariga mos keladigan jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Bular zarbalar va mudofaa paytida harakatlarni muvofiqlashtirish, harakatda, o'yin mashqlarida, soya bokside, maxsus boks uskunalarida mashqlar (sumka, nok, kauchuklardagi to'p, panjalar va boshqalar) va sherik bilan maxsus mashqlar. Maxsus jismoniy tayyorgarlik ikki qismga bo'linadi: dastlabki, maxsus poydevor qurishga qaratilgan; uning asosiy maqsadi boks talablari bilan bog'liq holda vosita fazilatlarini yanada kengroq rivojlantirish. Birinchi bosqich qanchalik kuchli bo'lsa, ikkinchisi qanchalik kuchli va balandroq

bo'lishi, bu o'z navbatida vosita fazilatlarini yanada rivojlantirishga imkon beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, yangi bosqich uni yanada oshirish va mustahkamlashni talab qilmaguncha, bosqichlar darajasi doimiy bo'lishi kerak. Binobarin, bokschining yil davomidagi mashg'ulotlarida jismoniy tayyorgarlik turlari shunday birlashtirilishi kerakki, maxsus jismoniy tayyorgarlik kiritilganda umumiy jismoniy tayyorgarlik saqlanib qoladi (kamroq darajada) [6].

Natijalar va muhokama

Boksdagi maxsus tayyorgarlik mashqlari orasida faqat bitta kichik elementga ega bo'lgan mashqlar deyarli yo'q: Har bir mashq asosiy yo'nalishga ega, ammo boshqa bir qator fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, meshokka zarba berish mashqlari zarba tezligi va kuchini rivojlantiradi, uzoq va tez-tez urish esa maxsus chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi. Kuchni rivojlantirish vositasi - bu mushaklarning kuchlanish darajasini oshirishni rivojlantirishdan iborat mashqlar guruhi-dan tashkil topgan. Bunday mashqlar kuchni rivojlantiruvchi vositalar deb ataladi. Ular shartli ravishda asosiy va qo'shimchalarga bo'linadi.

Asosiy vositalar: tashqi ob'ektlarning og'irligi bilan mashqlar; turli og'irlikdagi disk-lar to'plamiga ega yig'iladigan gantellar, qum to'ldirilgan to'plar, sherikning vazni va boshqalar. O'z tana vazningiz bilan o'lchanadigan mashqlar: o'z tanasining og'irligi tufayli mushaklarning kuchlanishi hosil bo'ladigan mashqlar (surish, tik turganda muvozanatni saqlash, osilib turgan holda muvozanatni saqlash); o'z vazningiz tashqi narsalarning og'irligi bilan yuklangan mashqlar (masalan, maxsus kamarlar, qum to'ldirilgan sumkalar); qo'shimcha yordamdan foydalanish tufayli o'z vazningiz kamayadigan mashqlar; erkin tushayotgan tananing inertsiyasi tufayli o'z vazni ko'tariladigan zarba mashqlari. Masalan, 25-70 sm (yoki undan ko'p) balandlikdan sakrash, keyin darhol yuqoriga sakrash, yugurish. Izometrik rejimda statik mashqlar; tashqi ob'ektlar (turli xil tayanchlar, ush-

lagichlar va boshqalar) yordamida ixtiyoriy harakatlar tufayli mushaklarning kuchlanishi yaratiladi. Bunda mushaklarning kuchlanishi ixtiyoriy harakatlar orqali, tashqi ob'ektlardan foydalanmasdan, o'z-o'ziga qarshilik ko'rsatishda hosil bo'ladi.

Qo'shimcha vositalar: tashqi muhitdan foydalangan holda mashqlar (yugurish va tepaga sakrash, bo'shashgan qumda, shamolga qarshi yugurish va hokazo); boshqa narsalarga qarshilik ko'rsatadigan mashqlar (qarshilik tasmasi, rezina bantlar, elastik sharlar va boshqalar); og'irliklar bilan mashqlar ko'p qirraliligi tufayli qulaydir: ularning yordami bilan siz eng kichik va eng katta mushak guruhlariga ta'sir qilishingiz mumkin.

Kuch mashqlarini ta'sirning selektivlik darajasiga, shuningdek, mushaklarning ishlash rejimiga ko'ra bo'linishini hisobga olish kerak - statik va dinamik, haqiqiy kuch va tezlik-kuch kabilar ko'ra.

Kuch sifatlari rivojlanishining fiziologik mexanizmlari: mushak kuchi, qarshilikni yengish qobiliyati sifatida, har qanday harakatda o'zini namoyon qiladi, Kuchning rivojlanishi nerv hujayralarining qo'zg'aluvchanligining oshishi, miya yarim sharlarida qo'zg'alish va to'rmozlanish jarayonlari kontsentratsiyasiga bog'liq.

O'zaro ta'sirining zarba yutilishini ta'minlaydigan mushaklarni rivojlantirishga qaratilgan tuzilgan mashqlar ularni o'qitish metodologiyasining asosini tashkil etadi va uning samaradorligini eksperimental o'rganish

keyingi tadqiqotlarning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Boksdagi zarba harakatini amortizatsiya qiladigan mushaklarni trenirovka qilish uchun yaratilgan moslamaning potensial qo'llanilishini tadqiq qilish paytida, birinchi navbatda, pozani to'g'ridan zarba berishni bajarishdagi o'zgarishini tadqiq qilish va bo'g'inlardagi xuddi shunday harakatlarni yuqorida bayon qilingan moslama tomonidan ta'minlanadigan yuklama ostida bajarilishi imkoniyatini baholash amalga oshirildi.

To'g'ridan beriladigan zarba paytidagi bokschining pozasini tahlil qilish, bo'g'inlardagi eng sezilarli harakatlar o'ng oyoqni tos-son bo'g'inidagi 450ga rotatsion harakatlari, zarba beruvchi qo'lni yelka bo'g'inida 600 ga bukilishi, uni firsak bo'g'inida 1300ga rostlanishi va nomlari qayd qilingan har bir bo'g'inlarni 450 dan rotatsion burilishlari ekanligini ko'rsatdi. Umurtqa pog'onasining bo'g'inlarida ham sezilarli harakatlar mavjud. Masalan, umurtqa pog'onasining bel va ko'krak segmentlarida mos ravishda 250 va 150 ga rotatsion burilishlar mavjud. Bayon qilingan bo'g'inlardagi harakatlar ichida asosiy boshqaradiganlari zarba beruvchi qo'lning yelka va firsak bo'g'inlaridagi bukuvchi-rostlovchi tipdagi harakatlar hamda shu birlashmalardagi rotatsion burilishlar hisoblanadi. Yuqorida bayon qilingan qolgan harakatlar yordamchi xarakterga ega.

Qaddi-qomatni asosiy elementlari zarba

0,0,45	180,10,0	0,90,0	xxx
0,15,45	180,15,0	0,75,0	xxx
0,30,0	0,130,0	0,45,2	xxx
0,30,0	0,130,0	0,45,1	xxx
0,0,0	0,0,0	0,45,0	xxx

0,0,0	180,10,0	0,90,0	xxx
0,15,40	180,15,0	0,90,0	xxx
0,30,0	0,130,0	0,0,0	xxx
0,90,-45	0,0,-45	0,0,0	xxx
0,0,-25	0,0,-15	0,45,0	xxx

1-rasm. Zarba berishni bajarish paytidagi dastlabki va yakuniy poza

yuklamasini bevosita qabul qiladigan zarba beruvchi qo'lining segmentlarida amalga oshiriladi. Bu, bilak-bilakuzuk bo'g'inidagi hamda barmoqlarning bo'g'inlaridagi harakatlarni chegaralaydi. Qaddi-qomatni boshqa elementlari ikkinchi qo'lni, tizza va boldir-oshiq bo'g'inlarida, umurtqa pog'onasining bo'yin segmentlari bo'g'inlarida harakatlarni chegaralanishi bilan bog'liq.

Pozaning dinamikasini tahlil qilish, qaddi-qomatning elementlarini va harakatlarni boshqarishni ta'minlaydigan, yuqorida bayon qilingan birlashmalarni ancha samarali ishlashiga ko'maklashadigan kuch xarakteridagi mashqlarga qo'yiladigan pedagogik talablarni shakllantirish imkonini berdi.

Maxsus kuch mashqlarini tuzish paytida quyidagi harakatlar yuklama bilan ta'minlanishi kerak:

– chap yelka bo'g'inini 300 dan to 900 gacha, bir vaqtning o'zida yelkani soat strelkasiga teskari rotatsion 450 ga burish;

– chap tirsak bo'g'inini 1300 dan to to'liq rostlangan holatga qadar rostlash, bir vaqtning o'zida yelka sohasini soat strelkasiga teskari rotatsion 450 ga burish.

Boshqaruvchi harakatlarni ta'minlaydigan mushaklarni kuchaytirishga yo'naltirilgan trenirovka mashqlarini bajarish paytida, dinamik qaddi-qomatni eng muhim elementlari hisoblangan bilak-bilakuzuk bo'g'inida va zarba beruvchi qo'lining barmoqlari bo'g'inlarida harakatchanlikni chegaralash kerak.

Trenirovka mashqlarini tuzish paytida zarba beradigan qo'lining barcha birlashmalarini, ular uchun xarakterli ish rejimini – yelka va tirsak bo'g'inlari uchun yengib o'tuvchi bilak va kaft uchun izometrik rejimni birgalikda ishlashiga erishish zarur.

Bokschi tomonidan to'g'ridan zarba berishni bajarish murakkab fazoviy ko'p bo'g'inli harakat bo'lganligi tufayli, trenirovka qilish uchun tayanch-harakat apparatini bir nechta erkinlik darajalarini bir vaqtda trenirovka yuklamalari bilan ta'minlash imkonini beradigan moslamani tanlash za-

rur.

Bunda, erkinlik darajalari ko'p bo'lgan friksion trenajyorlarni va xususan, «Bizon-1m» moslamasini qo'llash istiqbolli hisoblanadi.

Xulosa

Tadqiqotimiz davomida olingan natijalarga tayanib aytishimiz mumkinki, boks sport turi bilan mashg'ulot olib boruvchi boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida mashg'ulot olib boruvchi sportchilar umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikning xususiyatlari zamonaviy metodlar va vositalarni ishlab chiqish va eskilarini esa takomillashtirish kerakligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги ПҚ-3031-сонли “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори / www.lex.uz.

2. Матвеев, Л.П. Основы спортивной тренировки. / Л.П.Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 271 с.

3. Платонов, В.Н. Подготовка высококвалифицированных спортсменов. / В.Н.Платонов. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 286 с.

4. О'збекистон Республикасининг 2015 йил 4 сентябрдаги “Жисмоний тарбия ва спорт то'ғ'рисида”ги О'РҚ-394-сон Қонун / www.lex.uz.

5. Качурин, А.И. Исследование временных, скоростных и силовых дифференцировок ударов у боксеров различной квалификации и методика их совершенствования: Автореф. дисс. ... канд.пед.наук. / А.И.Качурин. – М.: ГЦОЛИФК, 1979. – 22 с.

6. Сергеев, С.А. Совершенствование соревновательной деятельности высококвалифицированных боксеров / С.А.Сергеев // Ученые записки. Сборник научных трудов. – Выпуск 5. – Минск: БГАФК, 2001. – С. 173-181.